

университета. Серия 1 : Регионоведение : философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. – 2010. – № 1. – С. 180-185. – EDN LIMKDZ. – Текст : непосредственный.

9. Шадже, А. М. Проблемы имплементации международных норм о правах человека в национальное законодательство / А. М. Шадже // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1 : Регионоведение : философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. – 2015. – № 2 (158). – С. 312-317. – EDN UIHSIN. – Текст : непосредственный.

УДК 340.12:316.343-054.5

DOI

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

**ПАВЛЕНКО П. И.,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры теории и истории
государства и права,
ФГБОУ ВО «ДонГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация.**

В статье делается акцент на проблеме определения дефиниции «субъектный состав гражданского общества», а также на включении различных социальных групп в структуру субъектного состава гражданского общества. Автором рассматриваются и анализируются идеи, мысли, суждения и взгляды как о теоретическом представлении понятия «субъектный состав гражданского общества», так и о практическом наполнении субъектного состава различными элементами в виде социальных групп, общественных формирований и движений, политических партий и других социальных институтов. Сделан вывод относительно определения субъектного состава гражданского общества, его структуры и критериев классификации.

***Ключевые слова:** гражданское общество, субъектный состав гражданского общества, социальные группы, общественные формирования и объединения*

PROBLEMATIC ASPECTS OF DETERMINING THE STRUCTURE OF THE SUBJECT COMPOSITION OF CIVIL SOCIETY

PAVLENKO P. I.,
Candidate of Legal Sciences Associate Professor of
the Department of Theory and
History of State and Law
FSBEI HE «DonSU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article focuses on the problem of defining the definition of "the subject composition of civil society", as well as on the inclusion of various social groups in the structure of the subject composition of civil society. The author examines and analyzes ideas, thoughts, judgments and views on both the theoretical representation of the concept of "the subject composition of civil society" and the practical filling of the subject composition with various elements in the form of social groups, social formations and movements, political parties and other social institutions. The conclusion is made regarding the definition of the subject composition of civil society, its structure and classification criteria.

Keywords: civil society, the subject composition of civil society, social groups, public formations and association

Постановка задачи. Постановку задачи, по мнению автора, следует начинать с определения дефиниции «субъектный состав гражданского общества», так как будет формироваться теоретическая основа как для понимания гражданского общества вообще, так и для понимания характерных особенностей субъектов, которые могут и должны стать субъектами гражданского общества. Следующий проблемный вопрос касается определения широкого круга субъектов, которые при определённых обстоятельствах и в определённый период времени должны стать действующими субъектами гражданского общества с нормативно определённым статусом. Также требует разрешения как в этой работе, так и в последующих, проблема определения категорий, типов и(или) видов субъектов с учётом многообразия общества по количественному, профессиональному и географическому критериям.

Актуальность. На протяжении многих десятилетий проблема становления, развития и функционирования гражданского общества является весьма актуальной как для западной, так и для

отечественной науки. Данная проблема привлекает своей важностью и значимостью российских исследователей не только в сфере государственного строительства или социологии, а и в сфере теории государства, политологии, политической социологии, теории и философии права и других наук. Актуальным на сегодняшний день является исследование субъектного состава гражданского общества в теоретической плоскости, поскольку субъекты являются важным составным элементом гражданского общества, определяющим вектор развития гражданского общества на современном этапе. Важно отметить и практическую значимость данного вопроса, поскольку деятельность субъектов гражданского общества может выявить огромное множество социальных связей, показать уровень общественного сознания, представить круг проблем в социальном, экономическом, идеологическом, образовательном, медицинском и других секторах, а также определить уровень взаимодействия с органами государственной власти.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам исследования гражданского общества и его субъектного состава посвящены работы многих отечественных учёных, таких как: Аврутин Ю. Е., Бобылёв А. И., Грачёв В. С., Искаков И. Ж., Лысенко Г. В., Матузов Н. И., Нагаева С. К., Ситников А. В., Струсь К. А., Филатов С. Б. и др.

Цель статьи – провести исследование и анализ полученной информации для формирования теоретической и практической социально-политической и правовой мысли относительно определения, формирования и функционирования субъектного состава современного гражданского общества.

Изложение основного материала. Приступая к исследованию и анализу проблемы субъектного состава гражданского общества, следует отметить, что до настоящего времени ни западными, ни российскими ведущими учёными не предложен единый подход к пониманию дефиниции «субъект гражданское общество», к формированию общего определения, которое бы отображало особенности данного термина. Чаще всего учёными, которые вовлечены в процесс исследования гражданского общества, предлагается широкий спектр многообразных субъектов, которые, по их мнению, при определённых условиях могут быть субъектами гражданского общества. Стоит также отметить, что эти

определённые условия не всегда подвергаются определению и анализу, а исследователи только ограничиваются представлением круга субъектов, формирующих гражданское общество.

Так, автором данной научной статьи в 2020 г. в рамках работы Республиканской научно-практической конференции «Государство. Гражданское общество. Политические элиты: История. Теория. Современность» проводимой Донбасской юридической академией, представлялись разнообразные точки зрения западных и российских учёных относительно этих субъектов гражданского общества. Среди них можно выделить: мнение представителя американской социологии Д. Белла, включающего в субъектный состав добровольные ассоциации, церкви и общины (сообщества) [13]; взгляды на субъектный состав Л. Ломаски, включающего в его структуру семью, друзей, соседей, клубы, образовательные и филантропические организации [15]; суждения американского теоретика У. Кимлики о том, что церкви, семьи, союзы, этнические ассоциации, кооперации, группы по окружающей среде, ассоциации соседей, группы поддержки и партии должны стать основой при создании гражданского общества [14].

Однако, учитывая существенные различия в развитии западного и российского гражданского общества, наибольший интерес, по мнению автора, вызывают исследования специфики именно российского общества отечественными учёными. Российский политолог Никитина Е. С., поддерживая её западных коллег, относит к субъектам семью, но также и различные кооперации, ассоциации, хозяйственные корпорации, общественные организации, профессиональные, творческие, спортивные, этнические, конфессиональные и др. объединения [11, с. 145]. Специалисты в сфере конституционного права Казанник А. И. и Костюков А. Н. к субъектам гражданского общества относят широкий спектр субъектов, таких как: личность; семья; частные предприятия и хозяйственные организации; экономические ассоциации и объединения; профсоюзы; местное сообщество; социальные группы и слои населения, средний класс; религиозные организации; общественные объединения; политические партии; политические и общественные движения; независимые СМИ [8, с. 167].

Грачёв В. С. – специалист в сфере конституционного права, рассуждая о структуре гражданского общества и субъектах отмечает, что действительно разные исследователи включают в

структуру общественные объединения, в том числе партии, негосударственные организации труда, предпринимательства, воспитания, образования, культуры, средств массовой информации и т. п., но игнорируют отдельного человека (индивида, личность), что, по мнению учёного, противоречит самой идее гражданского общества [2].

Кроме мнений теоретиков вызывают интерес суждения по данной проблеме практикующих юристов. Так, начальником отдела прокуратуры Краснодарского края Каиновым А. С. предлагается включить в структуру гражданского общества элементы, которые он называет не субъектами, а институтами. Среди них практик выделяет: местное самоуправление; объединения на основе членства; ситуационные институты гражданской инициативы; институты непосредственного принятия решений; ассоциации; средства массовой информации; публичные мероприятия (например, митинги, демонстрации и др.); фонды, центры, советы по вопросам гражданского общества; смешанные институты (общественные палаты); семья [5, с. 9]. Практик-социолог, научный сотрудник института социологии РАН и ведущий специалист фонда «Общественное мнение Климов И. А. также отходит от категории «субъекты гражданского общества» и предлагает использовать термин «акторы» и их субъектность в рамках гражданского общества [6]. Этой же точки зрения придерживается специалист-историк, канд. ист. наук Лысенко Г. В., которая также отмечает важность определения субъектности акторов и определяет характерные особенности субъектности [9, с. 136].

Именно эти характерные особенности, по мнению автора данной статьи, могут стать теоретическим фундаментом в определении дефиниции «субъекты гражданского общества» и установлении принадлежности различных субъектов к субъектному составу гражданского общества.

Как отмечает Лысенко Г. В., к характерным чертам субъектности можно отнести:

1. Особенности *самоидентификации акторов, образующих сообщество*, идентификацию членов сообщества. При этом идентичность выполняет функции интеграции, мобилизации и легитимации. Самоидентификация действительно важна в рамках общества, поскольку показывает наличие индивидуального субъективного мнения, суждения и взгляда на то или иное событие (явление) в общественной жизни, а также определяет место и роль

субъекта в обществе и стимулирует к установлению связей и отношений между субъектами. Самоидентификация также актуальна, так как затрагивает не только социальный, но и психологический аспект индивида, социальной группы и общества в целом.

2. *Внутригрупповая солидарность* как перераспределение ответственности. Индивид ответственен за целостность группы, а группа отвечает за индивида. Данная особенность важна для понимания социальной природы гражданского общества, распределения социальных ролей, понимания актуальности и значимости функций и задач, стоящих перед обществом, принятие ответственности за принятые решения.

3. Наличие *институционализованного статуса и организационной оформленности*, каналов эффективного взаимодействия субъектов социального пространства как в системе горизонтальных, так и вертикальных связей. Здесь необходимо понимать как роль субъектов (институтов, акторов), так и государства в фиксации, определении и закреплении на нормативно-правовом уровне статуса субъекта, его прав, свобод, возможностей, а также ответственности применительно к статусу другого субъекта, общества в целом или государства. Интересы субъекта и вектор его деятельности, зафиксированные в уставных документах и положениях, должны стать инструментом в реализации его институционализованного статуса.

4. Наличие *стабильного постоянного состава участников сообщества*, а также *наличие/отсутствие лидера(ов)*, берущих на себя ответственность за существование группы, при этом лидер(ы) и группа связаны сложной системой взаимодействий. Лидер или большинство лидеров должны понимать, осмысливать и выражать интересы группы как внутри её, так и за её пределами. В мнении, взглядах и действиях лидера(ов) должна выражаться персонификация процессов и взаимодействий субъекта гражданского общества.

5. *Осознанность целей, интересов и способность организационной структуры их реализовывать*. Как уже отмечалось при рассмотрении третьей характерной особенности, цели и интересы должны быть не только зафиксированы в уставных документах, но и осознаны субъектным составом социальной группы. Основные цели и интересы должны представлять собой сформировавшийся результат интеллектуальной, творческой и

практической деятельности по выявлению и решению проблемы. По мнению автора данного исследования, они должны представлять мнение всего сообщества социальной группы или его большинства [9, с. 136-137].

Кроме представленного, целесообразно включить и другие характерные особенности, которые будут участвовать в формировании дефиниции субъекты гражданского общества. К таким особенностям следует отнести: активность в поиске и нахождении решений проблем и задач; организация и осуществление деятельности в открытом и легальном виде; проявление добровольности и свободы при формировании субъекта; установление каналов связи и отношений с представителями государственной власти для решения социально-экономических вопросов, задач и др.

На основании вышеизложенного и с учётом различных мнений относительно структуры субъектного состава гражданского общества можно представить авторское мнение определения «субъектный состав гражданского общества».

Субъектный состав гражданского общества – это совокупность активных социально-общественных образований (институтов, акторов), формирующихся и функционирующих на основе самоидентификации, солидарности и добровольности, имеющих легальный институционализированный статус и организационную стабильную форму, действующих в своих интересах и взаимодействующих с органами государственной власти в социально-экономической сфере с целью реализации этих интересов. Данное определение не является аксиомой, оно может быть значительно доработано, особенно в части, которая предусматривает действие субъектов в своих интересах, но не определяет полный спектр интересов и механизм их реализации. При этом могут возникнуть вопросы в части взаимодействия с государственным аппаратом. Остаются открытыми вопросы о механизме и степени взаимодействия и, возможно, о социально-экономической сфере, которая может быть расширена за счёт других сфер жизнедеятельности общества.

Однако, по мнению автора данного исследования, представленное определение можно считать универсальным, поскольку оно формирует общетеоретическое видение субъектного состава гражданского общества, не перегружено отдельными деталями и частными особенностями и оставляет возможность для

большинства социальных групп и образований войти в структуру субъектного состава. Вместе с тем, данный термин также может и ограничивать доступ для некоторых субъектов, которые отдельными учёными считаются составляющими субъектами гражданского общества.

Как уже отмечалось, ряд российских учёных причисляет множество участников в социальной, политической, экономической, идеологической, национально-культурной сферах жизни общества к субъектам гражданского общества. В отношении одних субъектов такие суждения и высказывания смотрятся вполне закономерно и логично. Так, например, не должно вызывать сомнений то, что частные предприятия и хозяйственные организации, экономические ассоциации и объединения, профсоюзы, религиозные организации, общественные объединения, политические партии, политические и общественные движения, средства массовой информации должны рассматриваться как полноправные субъекты гражданского общества. В то же время все эти субъекты должны, по мнению автора исследования, активно отстаивать свои права, свободы и интересы, действовать на принципах солидарности, добровольности и легальности, а также иметь определённую стабильную структуру, предполагающую долговременное функционирование субъекта. Только при наличии этих требований данные субъекты гражданского общества могут считаться таковыми.

Кроме того, в работах учёных, исследующих данную проблематику, прослеживаются размышления о вхождении или невхождении таких популярных социальных акторов как человек (гражданин) и семья. В силу текстуальной ограниченности данного научного исследования, предлагается не освещать детально обозначенную проблематику, но вместе с тем обратить внимание на некоторые суждения отдельных исследователей.

Как уже отмечалось, кандидат наук, доцент Грачёв В. С. в своей работе «Структура гражданского общества, его субъекты и правовые институты» подчёркивает, что невключение в число субъектов гражданского общества отдельного человека противоречит самой идее гражданского общества, т. к. ещё в эпоху Просвещения, во времена формирования идеи гражданского общества, был определён треугольник «общество – личность – государство», в котором интересы и права личности ставятся выше

всего остального [2, с. 42]. Логичной и прагматичной является точка зрения доктора философских наук, профессора Даллакяна К.А. В работе «Личность как институт гражданского общества и правового государства», в которой он подчёркивает, что именно личность, а не человек или индивид имеет социальное содержание. Личность, по мнению учёного, является социальной реализацией сущности человека, мерой самореализации его сущности в социальной жизни. Личность, как считает профессор, является не просто элементом, но и важнейшим социальным институтом правового государства и гражданского общества. Рассмотрение личности как социального института предполагает её анализ как субъекта интернализации и экстернализации, то есть и того, что возникает в результате социализации внутри общества [3, с. 38-40]. Таким образом, личность может выступать субъектом гражданского общества только в виде социального института, показывающего не только особенности личности и ценностную систему общества, но и определяющего место и роль в обществе, а также социальные связи и отношения.

В отношении другого субъекта – семьи также имеется достаточно большое количество рассуждений о том, какое место семья занимает в гражданском обществе и какую роль играет в процессе становления и развития общества. В российском научном сообществе в проблеме взаимоотношения семьи и гражданского общества сформировались несколько подходов, описывающих их связь [7, с. 29].

1. Семья как предпосылка становления гражданского общества. В данном подходе гражданское общество рассматривается как социальная организация людей с целью упорядочения бытия определённого этноса. Полис выступает первой исторической формой такого гражданского общества, а семья, род и соседская община – это протоформы, которые предшествовали полису [4, с. 64].

2. Семья как посредник между индивидуальным субъектом (человек, личность, индивид) и коллективным (государство, общество). Представители этого подхода предлагают рассматривать промежуточное положение семьи, а также её способность влиять на формирование гражданского общества [12, с. 155-156].

3. Семья как институт гражданского общества. Семья совместно с политическими, социальными и экономическими

объединениями, религиозными образованиями, негосударственными учреждениями и СМИ образуют систему гражданского общества. Утверждается, что именно «в семье происходит первичная социализация человека, закладываются модели поведения...» [5, с. 10].

4. Семья как общность, отличная от гражданского общества. Семья в этом подходе определяется как общность, основанная на родственных и кровнородственных связях. Вместе с тем, отношения между членами семьи отличаются от межличностных отношений в гражданском обществе [10, с. 281]. Семья гипотетически может рассматриваться в качестве «естественно-человеческой предпосылки» гражданского общества, что сближает данную концепцию с первым подходом.

Подводя итог, следует отметить, что наиболее логичным является именно первый подход. Независимо от того, что он выделяет исторический фактор построения гражданского общества как основной, он вместе с тем также затрагивает социально-общественный фактор, определяет семью как социальный источник, первоначало, предпосылку, как институт, формирующий одновременно и индивидуальную, и социальную сущность. В этой концепции следует принять тезис о том, что семья является социальным институтом, который влияет на склонность человека к гражданской активности: создаёт основу для социальной осведомлённости и способствует воспитанию активных граждан, а также закладывает ценности и модели поведения, в целом способствующие гражданской активности.

Таким образом, личность и семья являются важными социально образующими институтами, которые выступают истоками в формировании субъектов гражданского общества, определяют сущность и характер субъектов. Однако, по мнению автора исследования, не являются субъектами, входящими в субъектный состав гражданского общества, поскольку подвержены эмоциональному всплеску в поведенческом аспекте, смене активного состояния на пассивное, ситуативному изменению мнений, взглядов, интересов и целей. Кроме того, интересы личности и семьи нередко носят закрытый, индивидуальный характер, что не предполагает их вынесение и рассмотрение на уровне крупных социальных групп, общества в целом или государства. Процесс определения социальных проблем и нахождения путей их решения данными институтами носит

индивидуализированный, персонифицированный характер и не предполагает развитие в рамках гражданского общества.

На этапе определения субъектного состава гражданского общества, учитывая многообразие уже представленных субъектов, возникает необходимость их классификации или типологизации по форме, сфере деятельности, содержанию, численности, заинтересованности и другим категориям. Установление критериев классификации и видов субъектов даст в теоретическом плане наиболее чёткое представление о структуре гражданского общества, а в практическом плане, с помощью нормативных актов, установить уровень взаимодействия субъектов для решения наиболее важных проблем и задач.

Одним из наиболее популярных, по мнению Баринова П. С. и Катомина В. А., является институциональный подход [1, с. 29], согласно которому субъекты можно классифицировать по сфере и специфике осуществляемой ими деятельности. Согласно данному критерию следует выделить следующие виды:

– субъекты гражданского общества в политической сфере (политические партии, общественно-политические организации и движения);

– субъекты гражданского общества в социально-экономической сфере (общественные организации, общественные движения, социальные учреждения, органы местного самоуправления (сообщества), учреждения образования, общественные фонды, домохозяйства, финансовые компании, банковские учреждения);

– субъекты гражданского общества в духовной и культурной сферах (церковь (религиозные организации, конфессиональные объединения), учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки, выставочные центры), творческие ассоциации, специализированные объединения и кружки, фан-клубы и сообщества);

– субъекты гражданского общества в информационной сфере (средства массовой информации, информационные центры, информационные фонды, центры анализа информации, информационные агентства);

– субъекты гражданского общества в производственной сфере (предприятия, частные компании, профессиональные союзы);

– субъекты гражданского общества в сфере услуг (компании, предоставляющие финансовую помощь, учреждения и

организации, оказывающие юридическую помощь, медицинские центры, транспортные компании, учреждения общественного питания, салоны красоты и т. п.).

Следующий критерий классификации может быть определён по территориальному признаку. В соответствии с этим признаком субъектов необходимо классифицировать на такие виды: районного, городского, регионального и государственного значения (предприятия, организации и учреждения, объединения и формирования, осуществляющие деятельность, определяющие сферу интересов и целей в определённых административно-территориальных границах).

Третий критерий классификации может быть определён по количественному показателю субъекта гражданского общества. Субъекты, согласно данному критерию, могут быть представлены в трёх видах:

1) малочисленные субъекты (количественный показатель индивидов, входящих в структуру коллектива, не превышает 1 тысячу человек);

2) субъекты средней численности (количественный показатель индивидов, входящих в структуру коллектива, в границах от 1 до 100 тысяч человек);

3) многочисленные субъекты (количественный показатель индивидов, входящих в структуру коллектива, превышает 100 тысяч человек).

Определение видов субъектов по второму и третьему критерию скорее имеет нормативно-регулятивное значение, поскольку позволяет чётко нормативно регламентировать статус субъектов и расширять возможности в зависимости от их влияния на определённой территории и количественного показателя участников.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Сегодня, как показывают многочисленные исследования, проблема формирования, развития и функционирования является актуальной и значимой. Многие теоретики и практики проводят аналитическую работу по изучению сущности, признаков, принципов и составных элементов общества. Определение структурного состава гражданского общества и его элементов, как было показано, также актуально и требует постоянной детальной исследовательской

работы. Определение субъектного состава, его структура и классификация в будущем может быть доработана с учётом практической деятельности общественных объединений и формирований, а также, с учётом новых современных теорий, концепций и идей относительно гражданского общества.

Список использованных источников

1. Баринов, П. С. Институты гражданского общества: общетеоретический аспект / П. С. Баринов, В. А. Катомина // Пролог: журнал о праве. – 2022. – № 2(34). – С. 24-31. – Текст : непосредственный.

2. Грачёв, В. С. Структура гражданского общества, его субъекты и правовые институты / В. С. Грачёв // Закон и право. – 2019. – № 1. – С. 41-42. – Текст : непосредственный.

3. Даллакян, К. А. Личность как институт гражданского общества и правового государства / К. А. Даллакян // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2021. – № 2(92). – С. 37-43. – Текст : непосредственный.

4. Доманов, В. Г. Исторические формы существования гражданского общества / В. Г. Доманов // Философия права. – 2008. – № 6(31). – С. 64-68. – Текст : непосредственный.

5. Каинов, А. С. Структура гражданского общества / А. С. Каинов // Юридическая наука. – 2015. – № 4. – С. 9-13. – Текст : непосредственный.

6. Климов, И. А. Респонсивность власти как фактор социальной мобилизации. – Текст : электронный. – URL: [hse.ru>data/216/030/1226/Респонсивностьвласти.doc](https://hse.ru/data/216/030/1226/Респонсивностьвласти.doc) (дата обращения: 22.08.2023).

7. Ковба, Д. М. Российская семья в контексте деятельности организаций гражданского общества / Д. М. Ковба // Гуманитарные науки. Вестник финансового университета. – 2021. – № 6. – С. 27-33. – Текст : непосредственный.

8. Конституционное право: университетский курс: [учебник : в 2 т.] / С. В. Арбузов и др.]; под ред. А. И. Казанника, А. Н. Костюкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016. – 478 с. – Текст : непосредственный.

9. Лысенко, Г. В. О субъектах гражданского общества в современной России / Г. В. Лысенко // Власть. – 2011. – № 6. – С. 136-140. – Текст : непосредственный.

10. Нерсисянц, В. С. Общая теория права и государства : учебник для юридических вузов и факультетов. – Москва : Издательская группа НОРМА – ИНФРА • М, 1999. – 552 с. – Текст : непосредственный.

11. Никитина, Е. С. Особенности и основные этапы становления гражданского общества в России / Е. С. Никитина // Власть. – 2010. – № 12. – С. 145-148. – Текст : непосредственный.

12. Усова, Д. О. Развитие гражданского общества и ценностных ориентиров семьи / Д. О. Усова // Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. – 2014. – № 2. – С. 155-158. – Текст : непосредственный.

13. Bell D. American Exceptionalism Revised: The Role of Civil Society // Public Culture. – 1989. – № 95. – P. 38-56.

14. Kimlicka W. Politics in the Vernacular. Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship. – Oxford, 2001. – P. 296.

15. Lamasky L. E. Classical Liberalism and Civil Society. In: Alternative Conceptions of Civil Society. Op. Cit. – P. 64.

УДК 34.01

DOI

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПОНИМАНИЯ В РОССИЙСКОЙ НАУКЕ

СУРОВЦЕВА А. А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры

гражданского и предпринимательского права;

НАДВОРНАЯ А. А.,

старший преподаватель кафедры гражданского и

предпринимательского права

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье рассмотрены современные научные концепции (теории) правопонимания, такие как идеологическая (аксиологическая), или естественно-правовая; нормативная (позитивистская); социологическая.

***Ключевые слова:** право, правопонимание, концепция, идеологический, нормативный, социологический подходы*